

INCENDIO DELLA BOATE KISS: STUDIO DI CASO SULL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI COMANDO DEGLI INCIDENTI

DOI: 10.5281/zenodo.14968291

Traduzione di: *Incêndio na Boate Kiss: Estudo de Caso sobre a aplicação do Sistema de Comando de Incidentes*
DOI:10.5281/zenodo.14519141

Carlos E. Musse¹
orcid.org/0000-0001-9797-1468

Sommario

Questo studio ha l'obiettivo di analizzare la risposta all'incendio avvenuto nella Boate Kiss, situata a Santa Maria, nello stato di Rio Grande do Sul, Brasile, il 27 gennaio 2013. L'incidente ebbe inizio quando una scintilla proveniente da materiale pirotecnico, utilizzato durante una performance, colpì la schiuma sul soffitto dell'edificio, provocando una rapida propagazione del fuoco. In quel momento, il locale era sovraffollato, con una capacità molto superiore al limite consentito, e disponeva di una sola uscita di emergenza, il che aggravò notevolmente la gravità della tragedia. L'incendio causò la morte di 242 persone e 680 feriti, la maggior parte delle vittime decedute per inalazione di fumo. A causa della portata dell'evento, molte vittime furono soccorse da civili volontari, che operarono senza un adeguato addestramento e senza i necessari dispositivi di protezione individuale. L'analisi si concentra sull'applicazione del Sistema di Comando degli Incidenti (SCI) durante la risposta all'incendio. L'SCI è una metodologia riconosciuta a livello internazionale per la gestione delle emergenze, che consente di comandare, controllare e coordinare le azioni di risposta in modo efficiente e strutturato. A tal fine, la ricerca adotta un approccio qualitativo, basato sullo studio di caso dell'incidente.

Parole chiave: Boate Kiss, Sistema di Comando degli Incidenti, Assistenza alle Vittime

Introduzione

Alle 3 del mattino del 27 gennaio 2013, si è verificato un incendio nella Boate Kiss, situata a Santa Maria, nello stato di Rio Grande do Sul, in Brasile. L'evento è accaduto durante una festa universitaria, durante la quale una band locale stava esibendosi. L'incendio è stato provocato da una scintilla generata da un fuoco d'artificio utilizzato dalla band, che ha colpito la schiuma isolante sul soffitto della discoteca. In meno di un minuto, le fiamme si sono propagate rapidamente nell'ambiente, che disponeva di una sola uscita per circa 1.300 persone presenti. La mancanza di vie di fuga adeguate e il sovraffollamento hanno causato la morte di

¹ Laureato in Amministrazione. MBA in Gestione delle Crisi e MBA in Pianificazione Strategica.

242 persone e lasciato 680 feriti.

La risposta iniziale all'incendio è stata condotta da due squadre dei Vigili del Fuoco, composte da sette vigili del fuoco e sei allievi vigili del fuoco. Essendo i primi ad arrivare sul luogo, la squadra aveva la responsabilità di implementare correttamente il Sistema di Comando degli Incidenti (SCI), una metodologia ampiamente adottata a livello internazionale per la gestione di incidenti di diversa natura. In Brasile, l'SCI è stato introdotto dal Governo dello Stato di Santa Catarina, tramite la Difesa Civile Statale e l'Università Federale di Santa Catarina, e successivamente è stato adottato da altri stati e dal Distretto Federale.

L'obiettivo di questa ricerca è analizzare l'applicazione del Sistema di Comando degli Incidenti (SCI) nella risposta dei Vigili del Fuoco di Santa Maria all'incendio della Boate Kiss. Si intende valutare se l'operato delle squadre di emergenza sia stato conforme ai principi e alle linee guida dell'SCI, oltre a identificare eventuali carenze nelle procedure adottate durante la gestione dell'incidente. Non è intenzione di questo studio individuare "colpevoli" tra i soccorritori, che hanno compiuto sforzi straordinari per salvare il maggior numero possibile di vittime. Tuttavia, da una prospettiva scientifica, è essenziale analizzare gli incidenti per migliorare le risposte a futuri incidenti con vittime di massa.

La rilevanza di questo studio deriva dalla portata catastrofica dell'incendio, che ha mobilitato una vasta rete di enti pubblici e istituzioni, sia statali che federali, a Santa Maria. Tra i coinvolti c'erano i Vigili del Fuoco, la Polizia Militare, l'Istituto Medico Legale, la Brigata Militare, la Polizia Civile, la Polizia Stradale Federale, la Polizia Stradale Statale, il SAMU, i Vigili del Fuoco della Base Aerea, la Guardia Municipale e l'Esercito Brasiliano, oltre a numerose entità federali e private. L'incendio, a causa della sua portata e complessità, richiedeva una risposta coordinata sin dal momento dell'arrivo dei primi soccorritori, utilizzando un sistema strutturato, come l'SCI. Tuttavia, come accertato dalle autorità, fin dall'inizio dell'operazione ci sono state carenze nell'organizzazione delle risorse e nell'implementazione del comando dell'incidente, compromettendo funzioni essenziali come sicurezza, comunicazione, pianificazione, operazioni e logistica.

La ricerca adotta un approccio teorico qualitativo, utilizzando lo studio di caso come metodologia. Questo metodo mira ad esplorare in profondità l'evento analizzato, considerando la sua complessità e dinamicità, e fornendo supporti per l'analisi critica e la presa di decisioni in situazioni simili (ANDRÉ, 2005, p. 49). La metodologia include una revisione bibliografica

specializzata, integrata dall'analisi di rapporti e documenti ufficiali sull'accaduto, con l'obiettivo di costruire un panorama dettagliato della risposta delle squadre di emergenza e dell'applicazione dell'SCI. Sono stati analizzati rapporti di istituzioni pubbliche e private, oltre a notizie e documenti relativi all'incendio. L'analisi teorica si basa sulla dottrina esistente sul Sistema di Comando degli Incidenti (FEMA, 2018), con particolare attenzione ai lavori di Walsh (2005) e Nicholson (2033).

Il Club

Inaugurato nel 2009 dagli imprenditori Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffman, l'azienda Santo Entretenimento Ltda – ME (Boate Kiss) era situata in Rua dos Andradas, 1925, nel centro di Santa Maria (ÉPOCA, 2015), una città di circa 260.000 abitanti, a 290 km a ovest di Porto Alegre, nello stato di Rio Grande do Sul. L'area del locale era di 638 m² e la capacità massima di affollamento era di 769 persone, secondo i dati dell'Istituto Generale di Perizie di Rio Grande do Sul (IGP-RS apud POLÍCIA CIVIL DE SANTA MARIA - RS, p. 88).

Il club aveva due porte di 360 cm di larghezza ciascuna sulla sua facciata. Una di esse era circondata da cancelli che formavano una zona fumatori. Il primo permesso di prevenzione incendi fu rilasciato nel mese di agosto 2009 dai Vigili del Fuoco. Questo permesso fu rinnovato nel 2011, con un anno di ritardo, e, alla data del sinistro, il documento era scaduto.

L'isolamento acustico del locale era composto da un rivestimento con due strati di soffitto in cartongesso, con due strati di lana di vetro, un materiale infiammabile a base di poliuretano. Quando bruciato, questo prodotto emette acido cianidrico (HCN), un gas 25 volte più tossico del monossido di carbonio.

Il club disponeva di una sola uscita verso l'esterno e mancava di un adeguato sistema di illuminazione d'emergenza. Inoltre, non vi era una marcatura appropriata delle vie di uscita, gli estintori erano scaduti e non esisteva un sistema di sprinkler o cassette di emergenza che permettessero una risposta efficace e tempestiva all'incendio.

Le finestre erano ostruite e c'erano parapetti e barre di contenimento sul percorso verso l'uscita, il che ha ostacolato l'evacuazione rapida del pubblico. Il rapporto del Consiglio Regionale di Ingegneria e Agricoltura - RS (CREA – RS) riassume così le caratteristiche del club:

o revestimento acústico inflamável foi aplicado de forma aparente no palco, sobre o revestimento original de gesso acartonado e lâ de rocha. Como o palco era elevado,

o contato entre os elementos pirotécnicos usados no show do Conjunto Gurizada Fandangueira e o material inflamável se tornou possível. Estavam configuradas as condições para o início do sinistro. (CREA-RS, 2013)

(Il rivestimento acustico infiammabile è stato applicato in modo apparente sul palco, sopra il rivestimento originale in cartongesso e lana di roccia. Poiché il palco era elevato, il contatto tra gli elementi pirotecnici utilizzati nel concerto del gruppo Conjunto Gurizada Fandangueira e il materiale infiammabile divenne possibile. Erano quindi configurate le condizioni per l'inizio dell'incendio, traduzione nostra).

La Festa

Un gruppo di studenti dei corsi di Pedagogia, Agronomia, Medicina Veterinaria e Zootecnia dell'Università Federale di Santa Maria ha organizzato la festa intitolata "Agromerados", che ha visto la partecipazione della band Gurizada Fandangueira. L'evento è iniziato alle 23:00 di sabato 26 gennaio 2013. Si stima che circa 1.300 persone fossero presenti nel club la notte dell'incendio.

Figura 1. Pianta del locale

Fonte: *NFPA Journal Latinoamericano*.

Il Sistema di Comando degli Incidenti (SCI)

Il Sistema di Comando degli Incidenti (SCI) è stato creato negli Stati Uniti negli anni '70 con l'obiettivo di organizzare la risposta delle squadre di pompieri forestali in California. Nel tempo, il sistema è evoluto, diventando applicabile a diversi tipi di emergenza, grazie alla sua struttura organizzativa comune e alla gestione standardizzata dalla *Federal Emergency Management Agency (FEMA)* degli Stati Uniti.

In Brasile, l'introduzione del SCI è avvenuta nello stato di Santa Catarina, con il supporto della Protezione Civile statale e dell'Università di Santa Catarina. Successivamente, il sistema è stato implementato in altri stati e nel Distretto Federale. Il Manuale dei Vigili del Fuoco del Distretto Federale definisce il SCI nel seguente modo:

É uma ferramenta de gerenciamento de incidentes padronizada, para todos os tipos de sinistros, que permite a seu usuário adotar uma estrutura organizacional integrada para suprir as complexidades e demandas de incidentes únicos ou múltiplos, independente das barreiras jurisdicionais (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - DF, 2011).

(È uno strumento di gestione degli incidenti standardizzato, per tutti i tipi di sinistri, che consente all'utente di adottare una struttura organizzativa integrata per far fronte alle complessità e alle richieste di incidenti singoli o multipli, indipendentemente dalle barriere giurisdizionali, traduzione nostra).

Il SCI è stato considerato di alta affidabilità da ricercatori come Bigley et al. e Kane (2001 apud BUCK et al., 2006). Uno dei vantaggi di questo sistema è la sua capacità di consentire la pianificazione della risposta all'incidente, anche con la partecipazione di più organizzazioni. BUCK (2006) spiega che il ciclo di pianificazione crea obiettivi specifici per ogni periodo operativo, e che tutti gli enti coinvolti nella risposta all'incidente lavorano in funzione di questi obiettivi. Aggiunge anche che il piano non contiene solo gli obiettivi, ma anche l'identificazione delle responsabilità di ciascun ente per raggiungere tali obiettivi:

The planning cycle creates specific goals to attend during each operational period. In it there is a strategic or campaign plan and a tactical or action plan. In the action plan, objectives are set for each operational period. The entire set of organizations responding to an incident work toward accomplishing those objectives. The operational plan not only sets the objectives, but also identifies who is going to accomplish them (BUCK et al. 2006, p. 2).

(Il ciclo di pianificazione crea obiettivi specifici da perseguire durante ogni periodo operativo. Al suo interno, ci sono un piano strategico o di campagna e un piano tattico o d'azione. Nel piano d'azione, vengono stabiliti gli obiettivi per ogni periodo operativo. L'intero insieme di organizzazioni che rispondono a un incidente lavora per raggiungere questi obiettivi. Il piano operativo non solo stabilisce gli obiettivi, ma identifica anche chi sarà responsabile del loro raggiungimento. traduzione nostra).

Altri autori concordano sul fatto che uno dei vantaggi del Sistema di Comando degli Incidenti sia la riduzione dei problemi di coordinazione e il miglioramento dell'efficacia nella risposta:

In the years that followed its creation, the ICS was perceived by practitioners as successful in reducing coordination problems and improving fire response effectiveness (BIGLEY & ROBERTS 2001; BUCK, TRAINOR & AGUIRRE 2006 e COLE 2000 come citato in MOHYNIHAN, p.897).

Negli anni successivi alla sua creazione, il SCI è stato percepito dai praticanti come efficace nel ridurre i problemi di coordinazione e migliorare l'efficacia nella risposta agli incendi, traduzione nostra).

Durante l'incidente alla Boate Kiss, furono mobilitati diversi enti pubblici della città di Santa Maria. Tra i principali, si distinguono il Corpo dei Vigili del Fuoco, la Brigata Militare, la Polizia Civile, la Polizia Stradale Federale, la Polizia Stradale Statale, il Servizio di Emergenza Medica (SAMU), i Vigili del Fuoco della Base Aerea, la Guardia Municipale, l'Esercito Brasiliano e l'Istituto di Medicina Legale (IML), oltre ad altri organismi di supporto.

L'incidente richiedeva una risposta coordinata, che avrebbe dovuto essere strutturata sin dall'inizio con l'applicazione del Sistema di Comando degli Incidenti (SCI), a partire dall'arrivo dei primi soccorritori. Questo sistema avrebbe facilitato l'integrazione e il coordinamento delle diverse agenzie coinvolte, ottimizzando la gestione delle risorse e la comunicazione tra i vari enti di risposta.

Il Sistema di Comando degli Incidenti (SCI) è un modello di gestione delle emergenze che facilita il coordinamento di più agenzie, consentendo l'esecuzione di diverse operazioni in risposta a incidenti complessi. I suoi principi fondamentali includono: l'uso di una terminologia comune, che garantisce una comprensione reciproca tra tutti gli enti coinvolti; la definizione di un ambito di controllo efficiente, limitato a un numero compreso tra 1 e 7 operatori per supervisore; l'integrazione delle comunicazioni con frequenze comuni e senza l'uso di codici, assicurando chiarezza nelle trasmissioni; e un'organizzazione modulare, che permette di adattare la struttura alla magnitudine dell'incidente in modo prevedibile e ordinato.

Un altro aspetto cruciale del Sistema di Comando degli Incidenti (SCI) è lo sviluppo di un Piano d'Azione per l'Incidente, unico e consolidato, che mira a evitare la duplicazione degli sforzi e lo spreco di risorse. Il sistema prevede anche l'istituzione di un Comando Unificato, prevenendo l'emissione di ordini contrastanti e l'adozione di iniziative isolate, favorendo un uso efficace delle risorse disponibili. Inoltre, lo SCI stabilisce la standardizzazione delle installazioni essenziali, come

il Posto di Comando, le Basi Operative e l'Area di Attesa, facilitando la logistica e il controllo operativo durante la risposta all'incidente.

Il primo soccorritore a giungere sul luogo dell'incidente ha la responsabilità di avviare il Sistema di Comando degli Incidenti (SCI) o trasferire il comando alla prossima unità in arrivo, qualora fosse necessario prestare soccorso immediato e non fosse possibile strutturare immediatamente il comando. L'installazione del Posto di Comando dell'Incidente (PCI) e delle installazioni di supporto deve essere realizzata in base all'entità e alle necessità dell'incidente.

In eventi con vittime di massa, come quello della discoteca Kiss, potrebbe essere necessario implementare una serie di installazioni aggiuntive per gestire efficacemente la risposta. Tra queste si distinguono la creazione di un eliporto per il trasporto aereo dei feriti, un'Area di Concentramento delle Vittime per il triage e il trattamento preospedaliero, un'Area di Attesa per le squadre di soccorso in attesa di istruzioni, e un'Area di Riabilitazione per i soccorritori, al fine di garantire la continuità delle operazioni in condizioni sicure e organizzate. Queste misure sono fondamentali per garantire una risposta coordinata ed efficace in incidenti di larga scala.

La struttura del Sistema di Comando degli Incidenti (SCI) è organizzata in due gruppi principali: lo Staff di Comando e lo Staff Generale (Figure 2 e 3). Lo Staff di Comando è responsabile delle funzioni essenziali di comando, mentre lo Staff Generale si occupa della gestione operativa, logistica, della pianificazione e dell'amministrazione dell'incidente.

Quando l'incidente raggiunge un livello elevato di complessità, il ruolo del Comandante dell'Incidente viene sostituito da un Comando Unificato. In questo modello, tutte le agenzie coinvolte nella risposta all'emergenza hanno rappresentanti nel comando, garantendo l'integrazione delle decisioni e il coordinamento efficace delle azioni tra i diversi organismi. Il Comando Unificato consente a più agenzie di condividere la responsabilità del controllo dell'incidente, promuovendo una risposta armoniosa ed evitando conflitti di leadership o sovrapposizioni di sforzi.

Figura 2. Staff di Comando del SCI

Figura 3. Staff Generale del SCI

Fonte: Manuale SCI del CBMDF, p. 60

Il Sistema di Comando degli Incidenti ha vari livelli che consentono alla struttura di crescere in base alle esigenze dell'incidente, come mostrato nella Figura 4.

Figura 4. Livelli della struttura del SCI

Fonte: Manuale SCI del CBMDF, p. 72

Inoltre, ogni attività all'interno del SCI è coordinata da una persona responsabile con un titolo specifico, le cui funzioni e responsabilità sono chiaramente definite (Figura 5). Questi responsabili assumono ruoli distinti nella gestione dell'incidente, garantendo che ogni compito venga eseguito secondo i protocolli stabiliti. La chiarezza nelle assegnazioni facilita il coordinamento tra i team, promuovendo una risposta efficiente e organizzata.

Figura 5. Posizioni del SCI e i loro responsabili

Fonte: Manuale SCI del CBMDF, p. 69

L'incidente

Alle 03:15 del 27 gennaio 2013, l'incendio ebbe inizio a causa dell'uso di un artificio pirotecnico di tipo Sputnik durante il concerto della band Gurizada Fandangueira, che si esibiva all'interno del locale (Ministero Pubblico di RS, 2013). La scintilla colpì la schiuma che rivestiva il soffitto, liberando fumi altamente tossici. In meno di un minuto, il fuoco si diffuse rapidamente. Il locale disponeva di una sola uscita, che si rivelò insufficiente per evacuare i circa 1.300 invitati presenti all'evento. Questa limitazione fu uno dei principali fattori che contribuirono al tragico bilancio di 242 morti e 680 feriti. Due infografiche che dettagliano la dinamica dell'incendio e la disposizione del locale sono visibili negli Allegati 1 e 2. Secondo il rapporto della Polizia Civile:

O produtor da banda, Luciano Augusto Bonilha Leão, responsável pelo fogo de artifício, colocou uma luva na mão no vocalista da banda, Marcelo de Jesus dos Santos, na qual estava acoplado o objeto. Posteriormente, Luciano acionou o referido fogo de artifício, mediante controle remoto. O vocalista da banda levantou a mão em direção ao teto e uma chama ou faísca tocou o forro, o qual possuía isolamento acústico de esponja, material altamente inflamável (poliuretano). Assim, poucos segundos depois a espuma pegou fogo, gerando uma fumaça preta e tóxica que se alastrou por toda a boate, circunstância comprovada pela prova testemunhal, pericial e por um vídeo de um minuto e vinte segundos, (referido no laudo pericial), extraído de um telefone celular pertencente a uma pessoa que se encontrava no interior da boate, fazendo com que muitas pessoas desmaiassem tão logo aspiraram o ar impregnado da fumaça originada da queima. Na escala de tempo deste vídeo, verifica-se que quarenta segundos depois das pessoas que portavam o telefone terem percebido que se tratava de fogo, a fumaça já havia tomado conta e o caos estava instalado no ambiente superlotado do estabelecimento. (POLÍCIA CIVIL DE SANTA MARIA – RS. 2013, p. 2-3)

(Il produttore della band, Luciano Augusto Bonilha Leão, responsabile del fuoco d'artificio, mise un guanto alla mano del cantante della band, Marcelo de Jesus dos Santos, a cui era attaccato l'oggetto. Successivamente, Luciano azionò il fuoco d'artificio tramite un telecomando. Il cantante alzò la mano verso il soffitto e una fiamma o scintilla toccò il soffitto, che aveva un isolamento acustico in spugna,

materiale altamente infiammabile (poliuretano). Così, pochi secondi dopo, la schiuma prese fuoco, generando fumo nero e tossico che si diffuse in tutta la discoteca, circostanza confermata dalla prova testimoniale, peritale e da un video di un minuto e venti secondi (citato nella perizia), estratto da un telefono cellulare appartenente a una persona che si trovava all'interno della discoteca. Questo video mostrò che molte persone svennero appena inalato l'aria impregnata del fumo proveniente dalla combustione. Dalla sequenza temporale del video, si osserva che, quaranta secondi dopo che le persone con il telefono si accorsero che si trattava di un incendio, il fumo aveva già invaso il locale e il caos era ormai installato nell'ambiente sovraffollato del locale, traduzione nostra).

Inizialmente, alcuni dipendenti della discoteca tentarono di utilizzare gli estintori, ma questi fallirono, non funzionando come previsto. In un disperato tentativo, uno dei dipendenti provò a spegnere le fiamme usando una bottiglia d'acqua, senza successo. Inoltre, nel momento in cui iniziò l'evacuazione, alcuni addetti alla sicurezza confusero la situazione con una rissa generale e, preoccupati per la possibilità che i clienti uscissero senza pagare le bevande, impedirono temporaneamente l'uscita delle persone dalla discoteca.

Não bastasse a existência de uma única saída, contribuiu também para o resultado danoso a existência de diversos obstáculos físicos, guarda-corpos (barras de contenção) nas rotas de saída, degraus, deficiência da iluminação de emergência, falta de indicação ou sinalização das rotas de fuga, além do local estar superlotado, fatores que em conjunto dificultaram a rápida evacuação do local. (POLÍCIA CIVIL DE SANTA MARIA - RS, p. 3)

Non bastasse l'esistenza di una sola uscita, ha contribuito anche al risultato dannoso la presenza di vari ostacoli fisici, come le ringhiere (barriere di contenimento) lungo le vie di uscita, gradini, la carenza di illuminazione di emergenza, la mancanza di indicazioni o segnalazioni delle vie di fuga, oltre al fatto che il locale era sovraffollato, fattori che, insieme, hanno ostacolato l'evacuazione rapida del luogo, traduzione nostra).

In sintesi, secondo il rapporto del CREA-RS, le cause dell'incendio furono:

A combinação do uso de material de revestimento acústico inflamável, exposto na zona do palco, associada à realização de show com componentes pirotécnicos.

Analizando relatos, a propagação do incêndio, por sua vez, foi fundamentalmente influenciada pela falha de funcionamento dos extintores localizados próximos ao palco, que poderiam ter extinguido o foco inicial de incêndio.

O grande número de vítimas, por sua vez, foi influenciado pela dificuldade de desocupação, pelas deficiências nas saídas de emergência, e pelo excesso da lotação máxima permitida. A superlotação (aparentemente era comum que a casa abrigasse cerca de 1.000 pessoas, e isso parece ter ocorrido na noite do sinistro) e as características inadequadas do espaço, em termos de sinalização, tamanho e localização das saídas de emergência dificultou a evacuação.

Essas deficiências foram compostas pela aparente falta de treinamento para situação de emergências e da ausência de equipamento de comunicação da equipe de segurança do local. Tudo isso contribuiu para retardar a saída das pessoas nos

minutos posteriores ao incêndio, tendo papel decisivo no número de vítimas.

(La combinazione dell'uso di materiale di rivestimento acustico infiammabile, esposto nella zona del palco, associata alla realizzazione dello spettacolo con componenti pirotecnici. Analizzando i resoconti, la propagazione dell'incendio è stata fondamentale influenzata dal malfunzionamento degli estintori situati vicino al palco, che avrebbero potuto estinguere l'innescò iniziale dell'incendio. Il grande numero di vittime, a sua volta, è stato influenzato dalla difficoltà di evacuazione, dalle carenze nelle uscite di emergenza e dal sovraffollamento rispetto alla capacità massima consentita. Il sovraffollamento (apparentemente era comune che il locale ospitasse circa 1.000 persone, e ciò sembra essere accaduto la notte dell'incidente) e le caratteristiche inadeguate dello spazio, in termini di segnaletica, dimensioni e posizione delle uscite di emergenza, hanno ostacolato l'evacuazione. Queste carenze sono state aggravate dalla apparente mancanza di formazione per situazioni di emergenza e dall'assenza di equipaggiamento di comunicazione per il personale di sicurezza del locale. Tutto ciò ha contribuito a ritardare l'uscita delle persone nei minuti successivi all'incendio, giocando un ruolo decisivo nel numero di vittime, traduzione nostra).

Alle 03h17, la risposta iniziale dei Vigili del Fuoco è stata composta da due squadre, per un totale di sette vigili del fuoco e sei allievi vigili del fuoco, che non erano adeguatamente preparati per affrontare la gravità dell'incidente (dieci vigili del fuoco secondo la ricerca della NFPA). Il rapporto della Polizia Civile di Santa Maria spiega:

Solicitaram apoio de populares ou permitiram que civis colaborassem no resgate das vítimas. Os bombeiros não continham os civis. Emprstavam lanternas e molhavam os populares para que ingressassem no interior da KISS, permitiam que eles segurassem as mangueiras. Noutras palavras, a prova carreada aos autos bem evidencia o amadorismo e o despreparo dos bombeiros que primeiro chegaram ao local do sinistro.

Em decorrência dessas atitudes dos bombeiros, cinco pessoas morreram, pois adentraram no interior da Boate KISS desprovidos de equipamentos de proteção individual adequados no intuito de salvar amigos, familiares, namorados (as) (POLÍCIA CIVIL DE SANTA MARÍA, p. 107-108).

(Chiesero il supporto dei civili o permisero loro di collaborare nel soccorso delle vittime. I vigili del fuoco non fermavano i civili. Prestavano torce e bagnavano i civili affinché potessero entrare all'interno del KISS, permettevano loro di maneggiare gli idranti. In altre parole, la prova acquisita nei fascicoli evidenzia chiaramente l'amatorialità e la mancanza di preparazione dei vigili del fuoco che per primi arrivarono sul luogo dell'incidente.

A causa di questi comportamenti dei vigili del fuoco, cinque persone morirono, poiché entrarono all'interno della Boate KISS senza i dovuti dispositivi di protezione individuale, nel tentativo di salvare amici, familiari, fidanzati (e), traduzione nostra).

Un team tecnico della *National Fire Protection Association* (NFPA) ha investigato sull'incidente e fornito ulteriori dettagli sulla risposta dei vigili del fuoco. Nel suo rapporto, vengono menzionati solo dieci effettivi nella risposta iniziale:

Inmediatamente después de que llegan los llamados a la Central de Bomberos de

Santa María, a las 03:17 de la mañana se despacha una unidad de extinción de incendios y otra de rescate con 10 bomberos en total, que salen desde la Estación Regional de Bomberos # 4 de esta ciudad, a 2 km de la discoteca. Dependiendo de la fuente, entre cinco y siete minutos más tarde los bomberos ya están en frente de la discoteca. Cuando los bomberos entran al lugar, unos buscan el foco del incendio y encuentran que éste ya se había auto- extinguido. Otros buscan sobrevivientes, pero ya es muy tarde. No por el tiempo de respuesta de los bomberos, sino más bien por la velocidad en que se desarrollan este tipo de incendios. A los bomberos también les llama la atención el sonido incesante de llamadas a los celulares de las víctimas. Los bomberos encuentran el edificio lleno de humo, un humo denso y negro. Más o menos a las 04:00 de la mañana se inician las labores de salvamento. (NFPA JOURNAL LATINOAMERICANO, 2013)

(Immediatamente dopo che sono arrivati le chiamate alla Centrale dei Vigili del Fuoco di Santa Maria, alle 03:17 del mattino, è stata inviata un'unità di estinzione incendi e un'altra di salvataggio con un totale di 10 vigili del fuoco, che sono partiti dalla Stazione Regionale dei Vigili del Fuoco # 4 di questa città, a 2 km dalla discoteca. A seconda della fonte, tra i cinque e i sette minuti dopo i vigili del fuoco erano già davanti alla discoteca. Quando i vigili del fuoco sono entrati nel locale, alcuni hanno cercato il focolaio dell'incendio e hanno scoperto che era già auto-estintosi. Altri cercavano sopravvissuti, ma ormai era troppo tardi. Non a causa del tempo di risposta dei vigili del fuoco, ma piuttosto per la velocità con cui si sviluppano questo tipo di incendi. I vigili del fuoco sono stati anche colpiti dal suono incessante delle chiamate ai cellulari delle vittime. I vigili del fuoco hanno trovato l'edificio pieno di fumo, un fumo denso e nero. Più o meno alle 04:00 del mattino sono iniziati i lavori di salvataggio, traduzione nostra).

Inoltre, l'incendio ha generato il rilascio di gas acido cianidrico, proveniente dal poliuretano dell'isolamento acustico, che è altamente asfissiante e inibisce la respirazione a livello cellulare, portando alla morte per arresto respiratorio in pochi minuti.

Quando la prima unità di soccorso è arrivata sul luogo, ha trovato circa 600-700 persone, tra clienti e feriti, accumulate alla porta della discoteca. Di fronte a questa situazione, l'unità ha richiesto il supporto di tutte le squadre disponibili nella regione. Di conseguenza, sono state mobilitate unità della Brigada Militar e delle Polizie Stradali Federale e Statale per aiutare nel trasporto dei feriti agli ospedali, poiché il numero di ambulanze, sia pubbliche che private, era insufficiente per rispondere all'alta richiesta di vittime. (PC – RS, p. 109)

I vigili del fuoco, di fronte alla difficoltà di accesso all'interno della discoteca, hanno richiesto il supporto dei civili per rompere le pareti con martelli, nel tentativo di stabilire un'entrata rapida. Tuttavia, molti dei civili che hanno partecipato alle operazioni di ricerca e salvataggio all'interno dell'edificio non erano adeguatamente preparati né dotati dell'equipaggiamento di protezione individuale (EPI) necessario per affrontare una situazione di rischio. Secondo le testimonianze, i vigili del fuoco bagnavano le magliette dei volontari o i propri volontari, nel tentativo di offrire una qualche forma di protezione contro le fiamme, permettendo loro di entrare

nel locale (Foto 1-3). Nonostante gli sforzi eroici di questi volontari, molti sono morti a causa dell'inalazione di fumo, dopo aver salvato numerose vittime.

Em determinado momento, o declarante pegou a mangueira dos Bombeiros, que estava com o civil e avançou com ela em direção ao fundo do prédio, para jogar água o mais longe que pudesse, sem ser advertido pelos Bombeiros; em certa oportunidade, o declarante pegou um Bombeiro que estava próximo à porta e disse: “vamos entrar lá e salvar as pessoas;” após, o declarante pegou o referido Bombeiro pelo braço e entrou com ele no prédio; resgataram uma vítima e o tal Bombeiro, após saírem do prédio, se afastou do declarante e não entrou mais no prédio; acha que ele ficou com medo de que o declarante o obrigasse a retornar ao interior do prédio. (PC - RS, p. 111)

(In un certo momento, il dichiarante ha preso il tubo dei vigili del fuoco, che era in possesso di un civile, e ha avanzato verso il fondo dell'edificio per spruzzare acqua il più lontano possibile, senza essere ammonito dai vigili del fuoco; in un'occasione, il dichiarante ha preso un vigile del fuoco che era vicino alla porta e gli ha detto: "andiamo lì e salviamo le persone"; poi, il dichiarante ha preso il vigile del fuoco per il braccio ed è entrato con lui nell'edificio; hanno salvato una vittima e quel vigile del fuoco, dopo essere uscito dall'edificio, si è allontanato dal dichiarante e non è più entrato nell'edificio; il dichiarante ritiene che lui si sia spaventato, temendo che il dichiarante lo obbligasse a rientrare nell'edificio, traduzione nostra).

Em nenhum momento os bombeiros advertiram ou impediram os civis de ingressarem no interior da KISS, o que possibilitou a morte desses indivíduos, alguns depois de cerca de três ou quatro incursões; outros não mais retornavam após entrarem pela primeira vez. (PC - RS, p. 114)

(In nessun momento i vigili del fuoco hanno ammonito o impedito ai civili di entrare all'interno della KISS, il che ha permesso la morte di queste persone, alcune delle quali sono decedute dopo tre o quattro incursioni; altre non sono più tornate dopo essere entrate per la prima volta, traduzione nostra).

Tuttavia, un'altra attività complessa è stata il recupero dei corpi delle vittime, che ha richiesto cure particolari a causa delle condizioni avverse del luogo. Il trasporto dei corpi al necrotério improvvisato presso il Centro Sevi Viero ha rappresentato una grande sfida logistica.

Posteriormente, dúzias de vítimas foram transportadas ao Centro Desportivo Municipal Miguel Sevi Viero em caminhões frigoríficos onde foi improvisado o necrotério do Instituto Médico Legal. (POLÍCIA CIVIL DE SANTA MARÍA, p. 107-108).

Posteriormente, dozzine di vittime furono trasportate al Centro Sportivo Municipale Miguel Sevi Viero su camion frigorifero, dove fu improvvisato il necrotério dell'Istituto Medico Legale. (POLÍCIA CIVIL DE SANTA MARÍA, p. 107-108).

Foto (in senso orario) 1, 2, 3 e 4. Zona rossa dell'incidente

Fonte: Revista VEJA

Foto 5. Corpi nel bagno

Fonte: NFPA Journal

Foto 6. Necropsia presso il Centro Sportivo Municipale

Fonte: <http://180graus.com/res/imagens/portal/2014/07/18/20130201090137-300x250e.jpg>

Análise della risposta all'incidente

Come in altri incidenti analoghi, come la *Discoteca Utopía* (Lima, 2022), *The Station Nightclub* (Rhode Island, 2003) e *República de Cromañón* (Buenos Aires, 2004), i primi soccorritori si trovano di fronte alla sfida di bilanciare obiettivi contrastanti, come combattere l'incendio, soccorrere le vittime e fornire assistenza alle vittime in massa. La complessità di questi incidenti richiede una coordinazione efficace tra i vari organismi di risposta, oltre a una capacità di adattamento rapido alle condizioni estreme.

In casi simili, il *National Institute of Science and Technology (NIST)* commenta nel suo rapporto sull'incidente del club *The Station*, che una delle principali difficoltà affrontate dalle squadre di emergenza è stata la gestione simultanea di più compiti e obiettivi contrastanti:

The concurrent and emerging operational objectives of rescuing victims, providing mass casualty care/transport and mounting an attack to extinguish the fire were apparent to the IC who immediately requested additional assistance. (NIST, 2013p. 56)

(Gli obiettivi operativi simultanei ed emergenti di soccorrere le vittime, fornire assistenza e trasporto per le vittime in massa e avviare un attacco per estinguere l'incendio erano evidenti per il Comandante dell'Incidente (IC), che ha immediatamente richiesto assistenza aggiuntiva, traduzione nostra).

Pertanto, l'obiettivo principale in questo incidente è stato la ricerca e il salvataggio delle vittime, nonché l'assistenza alle vittime in massa. Sebbene l'attacco all'incendio sia stato eseguito con priorità sul salvataggio, la sua efficacia avrebbe potuto essere significativamente maggiore. Infatti, nella Foto 7, si osserva che l'attacco iniziale all'incendio è stato molto precario: c'era solo una linea d'acqua con bassa pressione e alcuni pompieri che operavano nell'area di rischio senza il dovuto equipaggiamento di protezione individuale. Questo scenario ha evidenziato la mancata osservanza delle procedure di sicurezza operative, come stabilito dalla norma NFPA 1500, sulla sicurezza sul lavoro, e dalla NFPA 1710, che tratta il protocollo di attacco iniziale all'incendio.

Essendo un caso di vittime in massa, una delle attività più complesse per i pompieri è stata la triage, che consiste nella classificazione delle vittime in base alla gravità delle loro ferite, tenendo conto della probabilità di sopravvivenza e delle risorse disponibili sulla scena. Comunque, non è stata istituita una Zona di Concentrazione delle Vittime né una Zona di Attesa per organizzare le molteplici risorse che arrivavano sul posto. Questa mancanza di struttura ha contribuito al sovraccarico delle squadre di soccorso. Nelle Foto 1 a 4, è possibile osservare la situazione caotica che si è sviluppata durante l'incidente.

Foto 7. Ataque Inicial do Incêndio

Fonte: <http://www.robsonpiresxerife.com/wp-content/uploads/2013/03/BOATE-kiss.jpg>

Uno degli elementi fondamentali da considerare sin dalla risposta iniziale è la sicurezza operativa, come stabilito dalla norma NFPA 1500. Tuttavia, in nessun momento i pompieri hanno implementato questa funzione all'interno del Sistema di Comando degli Incidenti (SCI). Al contrario, la sicurezza dei civili è stata compromessa quando è stato permesso loro di entrare nella zona di rischio (zona rossa) senza la formazione adeguata e senza la necessaria protezione individuale. Questa mancanza nella gestione della sicurezza operativa ha portato all'esposizione inutile al rischio, causando la morte di alcuni di questi volontari civili.

Inoltre, il Sistema di Comando degli Incidenti (SCI) non è stato implementato in modo efficace durante l'incidente. Non è stato istituito un posto di comando né un comando unificato, e la catena di comando non è stata definita in modo chiaro. L'assenza di un Piano d'Azione per l'Incidente specifico ha anche compromesso l'organizzazione della risposta. La comunicazione integrata tra i vari enti coinvolti è stata inadeguata, come indicato nei rapporti ufficiali.

A causa del caos della situazione, la risposta all'incidente è stata, in gran parte, condotta dall'iniziativa dei civili volontari, che, essendo numerosi, hanno finito per dominare le attività sul luogo. Questo è accaduto invece di seguire le procedure standardizzate adeguate per questo tipo di incidente o di cedere la leadership ai pompieri, responsabili di coordinare l'operazione in modo strutturato.

Considerazioni Finali

Il presente lavoro ha analizzato l'applicazione del Sistema di Comando degli Incidenti (SCI) nella risposta del Corpo dei Vigili del Fuoco di Santa Maria, RS, all'incendio della Boate Kiss, avvenuto a gennaio 2013. L'obiettivo principale di questo studio era valutare l'adeguatezza della risposta dei vigili del fuoco all'incendio alla luce dei principi del SCI, verificando se le procedure adottate fossero allineate alle migliori pratiche raccomandate da questo sistema.

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti, poiché è stato possibile identificare e analizzare le procedure seguite dai vigili del fuoco durante l'incidente e confrontarle con gli standard suggeriti dal Sistema di Comando degli Incidenti. La metodologia adottata, un approccio teorico qualitativo basato su uno studio di caso, ha permesso un'analisi dettagliata della risposta all'incendio, fornendo preziose intuizioni sulle carenze nel processo di gestione dell'emergenza.

A partire da questa analisi, sono stati identificati diversi errori operativi e carenze nella sicurezza durante la risposta all'incendio. Secondo i rapporti della Polizia Civile e altri documenti ufficiali, è emerso chiaramente che il SCI non è stato implementato in modo efficace nell'incidente. Inoltre, non sono stati seguiti gli standard di sicurezza operativa previsti dalla norma NFPA 1500, compromettendo la sicurezza di tutti i coinvolti, tra cui i vigili del fuoco e i civili volontari. Se tali protocolli di sicurezza e l'applicazione del SCI fossero stati seguiti correttamente, sarebbe stato possibile salvare più vittime e prevenire la morte di alcuni volontari che hanno partecipato al soccorso senza le dovute precauzioni e dispositivi di protezione.

Pertanto, i risultati di questo studio evidenziano l'importanza di una preparazione adeguata e dell'implementazione di Sistemi di gestione degli Incidenti ben strutturati in situazioni di grandi emergenze, come incendi di grande portata. L'applicazione rigorosa di tali sistemi è fondamentale per garantire l'efficacia della risposta, ridurre i rischi e proteggere la sicurezza di tutti i coinvolti nelle operazioni di soccorso e spegnimento dell'incendio.

Riferimenti bibliografici

ANDRÉ, Marli. *Etnografia da prática escolar*. Campinas: Papirus, 2005.

BIGLEY, G et al., *The Incident Command System: High-Reliability Organizing for*

Complex and Volatile Task Environments. ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL, 1 dicembre, 2001. 44:6 p. 1281-1299.

BUCK, D. et al. *A Critical Evaluation of the Incident Command System and NIMS*. *Journal of Homeland Security and Emergency Management*. Vol. 3: Iss. 3, Article 1. 2006. Disponibile su:

https://econpapers.repec.org/article/bpjohsem/v_3a3_3ay_3a2006_3ai_3a3_3ap_3a29_3an_3a4.htm. Accesso il: 20 dicembre 2023.

CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DF, *Manual de Sistema de Comando de Incidentes*, Brasília: 2011

CREA-RS. *Análise do sinistro na Boate Kiss*. 2013. Disponibile su: **Erro! A referência de hiperlink não é válida.** Acesso il: 12 set 2023

ÉPOCA. *História da Boate Kiss*. 2015. Disponibile su:

<https://www.clickpb.com.br/brasil/epoca-publica-historia-da-boate-kiss-e-traca-perfil-dos-donos-156047.html>. Acesso il: 20.11.23

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SSP - Polícia Civil - 1ª Delegacia de Polícia de Santa Maria- RS. *Inquérito Policial nº. 94/2013/150501*. Disponibile su:

https://estaticog1.globo.com/2013/03/22/relatorio_kiss_definitivo.pdf. Acesso il: 10 dicembre 2024.

FEMA *ICS Review Document*. Disponibile su:

<https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/ics%20review%20document.pdf>. Acesso il: 20 novembre 2024

MPRS. *Boate Kiss - Linha do Tempo*. Disponibile su:

<https://www.mprs.mp.br/hotsite/boatekiss/#!/timeline>. Acesso il: 10 dicembre 2024.

NFPA 1500, *Standard on Fire Department Occupational Safety and Health Program*, National Fire Protection Association. Massachusetts, 2013

NFPA 1710, *Standard for the Organization and Deployment of Fire Suppression Operations, Emergency Medical Operations, and Special Operations to the Public by Career Fire Departments*, National Fire Protection Association. Massachusetts, 2010.

NFPA JOURNAL LATINOAMERICANO. *El Beso de la Muerte*. *National Fire Protection*

Association, Jun. 2013. p. 7-8)

NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, *The Station Fire Report*. Massachusetts, 2008.

NICHOLSON, W., *Integrating local, state, and federal responders and EM: new packaging and new controls*. *JOURNAL OF EMERGENCY MANAGEMENT*, Academy of Management, Vol. 1 n°3, 2003, p. 15-23, <https://doi.org/10.5055/jem.2003.0027>

VEJA. *Tragédia em Santa Maria*. 2013. Disponível su: <https://veja.abril.com.br/brasil/o-brasil-de-luto-por-santa-maria-231-jovens-mortos-no-incendio-da-boate-kiss>. Acesso il: 17 dicembre 2023.

WALSH, Donald et al. *National Incident Management System: Principles and Practice*. 1. ed. Massachusetts: Jones & Bartlett, 2005.

ALLEGATI

Allegato 1. Infografico dell'incendio 1

Fonte: <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/tragedia-incendio-boate-santa-maria-entenda/platb/>

Allegato 2. Infografico dell'incendio 2

Fonte: http://www.clicrbs.com.br/sites/swf/tragedia_santa_maria/img/imagen11.jpg

Allegato 3. Organigramma del SCI proposto per l'incidente della Boate Kiss

Fonte: Elaborazione propria